

АНДЕГРАУНД КАК ГЕРОЙ РОМАНА В. МАКАНИНА

Ахророва Х.

Самаркандский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается отношение к андеграундной культуре, которая во многом объясняет эстетическую позицию автора, его взгляд на современную литературу, искусство, выбор тех или иных эстетических средств. Андеграунд становится полноценной художественной системой, существующей параллельно с официальной советской культурой. Он не является эстетической общностью, так как включает в себя различные направления, формации искусства, как и любая полноценная культура.

Ключевые слова: общага, герой, характер, андеграунд, форма, группа, пространство, общага и андеграунд, персонажи, стукач, триумф, образ.

Андеграунд в маканинском романе обладает набором характерных черт, занимает определенное место в пространстве, формируется в единый образ, другими словами, становится своеобразным героем. На первый взгляд, в произведении четко противопоставлены два образа: общага и андеграунд, каждый из которых представлен конкретными персонажами. И в том, и в другом случае это достаточно большая группа героев. Среди «агэшников» можно выделить брата главного героя, Венедикта Петровича, писателей Вик Викыча и Михаила, стукача, Чубисова, они не раз появляются в тексте, участвуют в развитии сюжета. Среди общажников трудно выделить кого-то отдельно, так как все жители практически неотличимы друг от друга.

Персонажи из разных групп отличаются по принципу репрезентации в тексте. «Агэшники» редко бывают охарактеризованы с точки зрения внешности, в то время как почти каждый из общажников, становящийся предметом авторского внимания, описан: «При коридорных со мной встречах — ни словом,

ни жестом - Акулов пока что никак себя не проявлял. Зато внутренне он весь подобрался. Как лебедь-самец в стадии брачного триумфального крика, он стал красив. Его мышцы подтянулись. Возникла та энергичная, напряженная осанка, так меняющая силуэт воина. Каждый шаг с избыточностью силы - с напряженным подспудом энергии». Часто подобные характеристики замещают описание внутреннего мира персонажа.

При ближайшем рассмотрении между андеграундом и общагой можно обнаружить много объединяющих моментов. Маргинальность - отличительная черта жителей обоих миров. Представители неофициального сообщества находятся как на периферии культуры (писатели, не издавшие ни одного произведения), так и на периферии социума: «Вот и последние русские литераторы, разрозненные, одинокие, - по каким только улицам они не шляются, чем только не подрабатывают! С пустотой в карманах. С литературой в крови. Нелепые старики. *Солдаты*». Маргинальность общажников выражается в их социальной неустроенности: жалки и условия их жизни, и сам способ существования. Это люди, не умеющие жить, те, кто в отличие от человека новой формации, бизнесмена Ловяникова, не сможет вписаться в XXI век. Они не способны чего-либо добиться и при этом агрессивны настроены против всего окружающего мира: «Общажники в большинстве своем уже дома, вернулись с работы - и сейчас за стол к тарелке, к супу с мяском, или к телевизору. Их кисловатый жилой дух, заполнивший жилье, <...> густ, смачен, напирает и уже выступил наружу, как варфоломеевский крест. Им не до бытия: им надо подкормиться. (Новости ТВ - та же подкормка. Им бросают, как сено коровам)».

Безусловно, образ общаги близок образу коммунальной квартиры, они строятся по одним и тем же принципам. Каждый отдельный житель испытывает страх перед коллективом, боясь быть узанным, отличенным от других, что может повлечь за собой всеобщую иррациональную ненависть и изгнание: «Бывший конструктор, робея, по-прежнему заискивает перед общагой. (Даже

ходит на субботники, честно, через раз.) И вот ведь новоселье устроил, надо чтить: с мелкотой этажной особенно следует ладить и жить в мире, иначе тебе зальют потолки, наблюют возле порога. Общажному демосу, как и всяким богам, время от времени следует бросить (поставить) на стол бражную гекатомбу, пейте; именно, именно так, не брать у них, не клянчить - богам надо *давать*». Для общажников, как и для жителей коммунальной квартиры, характерны нетерпимость и одновременно парадоксальная потребность друг в друге, общий быт, где все в курсе не только внешней, но даже и интимной жизни другого. Так, Курнеев, пытаясь выяснить, с кем изменяет ему жена, обращается к соседям, в том числе и к Петровичу: «Он приходит вечерком и предлагает не только выпивку, но и вкрадчивый разговор, чтобы я (или кто другой) проговорились, в какой квартире ее искать...».

Андеграунд тоже во многом соответствует образу коммунальной квартиры, где все друг друга знают. По словам С. Бойм: «Можно написать историю России как историю одной огромной коммунальной квартиры со всеми ее загадками и секретами» [Бойм 2002:185]. Применим этот образ, по ее мнению, и к андеграунду. О коммунальное™ как одной из самых ярких черт неофициального сообщества рассуждает и В. Тупицын, назвав свою книгу, посвященную андеграунду 1960-1970-х, «Коммунальный постмо дернизм» [Тупицын В. Коммунальный 1998:198].

В маканинском романе в этой среде нет ярко выраженной зависимости ее представителей друг от друга, но нельзя отрицать наличия общего быта (насколько вообще можно говорить о быте в андеграунде): «Василек Пятов человек милый и весь свойский, то есть в такой день нечаянных встреч ему и работа по фигу. Через пять минут он же и дал из последних денег на водку». Состав андеграунда разнороден; как и любое коммунальное сообщество, неофициальная среда полна слухов. Здесь определение, данное человеку, может служить предупреждением, а не характерологической чертой. Так происходит в

бомжатнике за Савеловским, куда Петрович устроился после изгнания из своей общаги: «Мне подсказывают: вот убийца, застрелил кого-то из своих склочных родных. Убийца - это не характеристика. Это просто добрый совет, сигнал. На предмет большей осторожности. Однако же человек не живет начеку, он в этом смысле, как растение: куда не пересади, пускает корешки, забывая об опасности. Жизнь как жизнь».

Та же черта проявляется и внутри андеграунда, именно так Петрович ведет себя по отношению к стукачу Чубисову, забывая об опасности: «Шли улицей; конечно, не вдруг и не впервые я бездумно распускал язык в компании Чубика. Я знал, я понимал. (Как все мы, в общем, знали и понимали.) Но было до фени, чего особого в пьяной моей болтовне? - ну, пусть где-то и кому-то перескажет, да хрен с ним. («Пусть себе подрабатывает», - смеялся в свое время Вик Викыч)». На первый взгляд, подобное поведение кажется необъяснимым: зная о закрепившейся за Чубисовым репутации стукача, герой откровенничает в его присутствии. Петрович сам пытается объяснить этот факт, описывая один из домов, в который они с Чубиком пришли: «Оба, я думаю, слышали про сторонний приработок господина Чубисова, но терпели, и поили, и не гнали взашей все из той же нашей неокончательной уверенности, российская черточка, человек ведь. А еще и потому, конечно, что думали, что свой, что каждодневный и домашний и, опять же, по-своему человеческий стукач. (Про кого-то. Но не станет же он с нами и про нас, вот так с водкой и с шуткой-прибауткой)». В этом объяснении важнейшую роль играет определение «свой». Именно потому что он «свой», Чубисов вхож практически в любую компанию внутри неофициальной среды. За время достаточно продолжительного ночного похода они с Петровичем посетили несколько мастерских, и везде Чубика принимали и внимательно слушали: «Чуб уже сердился: "Что за абстракция? Одни перекосы. Мазня!" - и он отвергающе взмахивал рукой, отрицал, спец по Кандинскому, смелый в чужой мастерской».

Беспечность представителей «подполья» - не единственная причина, по которой с Чубиком обращаются как с настоящим «агэшником». Он и есть неотъемлемая часть этой культуры: «Без слова «гений» нет андеграунда. (Так же как не было андеграунда без взаимно повязанного противостояния с гебистами)». То, что Петрович стукача убивает, объясняется, безусловно, не только попыткой сохранить неприкосновенным свое «я», а главное, свои тексты. В этом убийстве проявляется метафорическое расставание андеграунда и преследовавшего его КГБ. Так в одном из дворов герои наткнулись на прощающихся мужчину и женщину: «У дома, возле слабоосвещенного и захлавленного подъезда, - ночная машина. Мужчина и женщина. Она в нелепой шляпке. В хрущобах люди бедны. Ага, прощаются! - женщина садилась в такси. (Расстающаяся потрепанная жизнью пара?)». Такой же парой становятся и Петрович с Чубисовым. Тогда убийство, совершенное Петровичем, может прочитываться как символ прощания и прощения неофициальной культуры и репрессивного режима, в чем проявляется мотив умирания андеграунда. Роман в таком случае может быть назван романом об уходе (уходит «агэ», уходит общага, уходит связное пространство и, наконец, человек XX века).

Таким образом, маканинский андеграунд - замкнутая культурная общность, в которой есть строгое разделение на своих и чужих: «Ко мне подвалил молодой мудака и стал выталкивать вон. Двумя руками, где-то выучившись, ловко и больно толкал, тычок за тычком. Он принял меня за одного из *стариков*, бывшего деятеля Союза художников - за состарившегося на подачках не крупного секретаришку». Но подобная замкнутость и отторжение чужих вызваны не внутренним характером андеграунда, а отношением окружающего мира к нему. Мир огромного общежития с его коллективным «усредняющим» бытом отторгает неофициальную культуру, будучи не в силах присвоить и «усреднить» ее.

«Подпольная» культура не становится фактом сознания общажных

жителей, оставаясь лишь на уровне подсознания, о чем говорят и сами «агэшники»: «Мы - подсознание России. Нас тут прописали. При любом здесь раскладе (при подлом или даже самом светлом) нас будут гнать пинками, а мы будем тыкаться из двери в дверь и восторгаться длиной коридора!». Жители «подполья» - это люди, которые надеются, что «силой твоей воли и твоего ожидания тёмная пасть туннеля вот-вот материализуется в нечто - в шум. Сначала в шум и в рельсы с двойной, с двуплоской змейкой света, а потом и в набегающий метро, поезд. Но, увы. Смотришь - а там ничего. Кусок тьмы. Чёрная дыра. И осторожный (нешизоидный) контакт с космосом». В этом их неоправданном ожидании и есть высший смысл: абсолютное заполнение пустоты, которая так и остаётся незаполненной. Это ситуация с текстами, которые были написаны, но которые никто никогда не прочтёт.

Литература:

1. Маканин В. Андеграунд, или герой нашего времени / В. Маканин. - М.: Вагриус, 1999. - 557 с.
2. Бойм С. Общие места / С. Бойм. - М.: Мифология повседневной жизни, 2002. - 320 с.
3. Савицкий С. Андеграунд. Истории и мифы ленинградской неофициальной литературы / С. Савицкий. - М.: Новое лит. обозрение, 2002. - 224 с.
4. Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм / В. Тупицын. - М.: Ас. Магпет, 1998. - 206 с